

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ЖЕЛУДКА КРЫС В РАННЕМ ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ

Шарифова Ш.К.¹

Соискатель врач – лаборант.

Ильясов А.С.²

д.б.н. проф. кафедры анатомии

¹Республиканского научного центра экстренной
медицинской помощи бухарского филиала

²Бухарского государственного медицинского института
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6905310>

Аннотация: Структурно-организационные перестройки, бурно протекающие в строение желудка крыс в раннем постнатальном онтогенезе, которые дают нам возможность учитывать все нюансы при проведении оперативной хирургии и реконструктивных мероприятий органов брюшной полости в данном случае желудка крыс. Эти данные дают нам основание думать о необходимости глубокого изучения структурно-функциональных механизмов изменения анатомо-топографических особенностей развития желудка лабораторных животных в норме.

Ключевые слова: крысы, желудок, брюшная полость, вместимость желудка, формы желудка, малая и большая кривизна желудка.

Цель исследования: Изучить анатомо-топографические особенности строения желудка крыс и определить его закономерности строения роста и развития в периоде раннего постнатального онтогенеза, с помощью функционально-диагностическими методами исследования.

Материалы и методы исследования.

Работа выполнена на 96 беспородных крысах. Крыс содержали в обычных условиях вивария были получены из одного питомника. Они разделены на 2 группы - 11 дневные крысы (n=22). II группа - 16 дневные крысы (n=21) На фоне ингаляционного общего обезболивания изофлураном производили декапитацию крыс у всех животных по очереди проводилось обычное секционное удаление передней стенки грудной и брюшной полостей и фотографирования их содержания. После этого прибегали к традиционному анатомическому препарированию, которое заключалось в извлечении желудка из полости живота.

В периоде раннего постнатального онтогенеза у 11 и 16 дневного возрастов проводили морфометрические измерения при помощи штангенциркулем (в см). Измеряли длину желудка на уровне одоленных точек дна и пилорического отдела. Ширина органа измерялись на уровне -

дна, тело и пилорического отдела органа. Измерена большая и малая кривизна желудка. На уровне малой кривизны желудка выявлено два отверстия это пищеводный (на уровне тела желудка) и двенадцатиперстной (на уровне пилорического сфинктера), измеряли расстояния между отверстиями, а также в см. измеряли длину брюшной части пищевода.

Результаты исследования

Известно, что желудок крысы - это расширенная часть пищеварительного тракта и для вместилща пищи. К 11 и 16 - дневному возрасту крысят желудок располагается в левой части брюшной полости на уровне XI и XII грудных позвонков, длинной осью желудок направлен поперечно сагиттальной плоскости.

Желудок крыс на 11 день развития часто форма чулка 61,5%, крючка 30,8% и наименьше подковы 15,7% формы. На 16 дневном возрасте форма желудка чаще чулка 33,3%, крючка 33,3% и подковы 25,0% и реже вид башмака 8,3%. Для выявления топографо-анатомических границ и область живота животных провидены две горизонтальные линии: верхняя - межрёберная и нижняя - межреберная, которыми брюшную стенку делили на три этажа: верхняя - эпигастральная, средняя - мезогастральная и нижняя - гипогастральная.

Вертикальная плоскость у 11 и 16 дневных крыс разделяет на две части: прозрачную и непрозрачную. Это ограничивающий гребень, который проходит чуть ниже пищевода по окружности большой и малой кривизны желудка. В рис. 3 показаны слизистая оболочка прозрачной и непрозрачной части желудка 11 дневной крысы с ограничивающееся гребнем.

Преддверие желудка - прозрачная часть это принимающий пищу и служащий вместилщем для него.

При поступлении пищи в желудок он увеличивается в размере за счет увеличение большой кривизны желудка, при этом желудок у 11 и 16 дневных крыс свисает на пищевод и пилорическую часть двенадцатиперстной кишки, которая находится в середине малой кривизны. При этом дно желудка при пустом органе находится несколько краниальнее под диафрагмой, а при наполненном желудке дно органа опускается несколько вниз, за счет увеличения большой кривизны, которая обращена вниз и верх при этом желудок свисает, приобретая форму якоря.

Таким образом, выявлено что в периоде раннего постнатального онтогенеза форма желудка крыс имеют следующие виды: чулка, крючка, подковы и виде башмака. В 11 и 16 дневном возрасте постнатального онтогенеза форма желудка наиболее приобретает форму крючка. По нашему мнению, большое разнообразие форм желудка крыс в раннем постнатальном онтогенезе связано с всеядностью и разнообразием видов питания. Наибольшее темпы прироста ширины желудка крыс отмечаются на уровне дна и пилорической части желудка к 6 дневному возрасту на 37,0% по отношению к новорожденному.

В периоде раннего постнатального онтогенеза (в возрастном аспекте) при ультразвуковом исследовании брюшной полости выявлены границы брюшной полости живота крыс. Стенка сверху - ограничены реберными дугами, снизу - подвздошными гребнями, тазовой костью, паховыми связками и верхним краем лонного сращения - симфизом. Боковая граница проходит по вертикальным линиям, соединяющим концы XII ребер с передневерхними остями подвздошной кости животных.

Выводы: Форма желудка у 11 и 16 дневных возраста наиболее имеют вид чулка. К 11 и 16 дневном развитии наименьше вид подковы форму желудка. Для определения топографо-анатомические границы и области живота у крыс, проведены две горизонтальные линии: верхняя межреберная и нижняя межгреберная, таким образом брюшную стенку крыс делили на три области: верхняя - эпигастральная, средняя - мезогастральная и нижняя - гипогастральная, для выявления доли расположения желудка в этих областях брюшной полости.

Список использованной литературы:

1. А.Ю.Савельева. Практикум по анатомии декоративных и экзотических животных. Красноярск 2018. С 281.
2. В.Г.Гринь. Макромикроскопические особенности рельефа слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта белых крыс. // Світ медицини та біології. 2019. №2. – С. 38-40.
3. В.М.Петренко. Форма и топография желудка у морской свинки// Успехи современного естествознания -2013д, №11, -С. 69-72.
4. Д.К.Худойбердиев, Ш.Ж.Тешаев, Р.Р.Наврұзов. Морфометрические особенности стенки желудка белых крыс в раннем постнатальном онтогенезе// Проблемы биологии и медицины. - 2020. №5. Том. 122. - С. 231-234.